

Globallashuv jarayonlarining ma'naviyatga ta'siri, uni bartaraf etish yo'llari

Andijon davlat chet tillar instituti yoshlar bilan ishlash,
ma'naviyat va ma'rifat bo'limi boshlig'i:
Rahmanov O'tkirbek Usmonjonovich

Globallashuv XX asr oxiri va XXI asr boshlarida eng ko'p tilga olinadigan muammolardan biriga aylandi. Ijtimoiy hayot barcha sohalarining bugungi integratsiyasi bir-biri bilan bog'langan holda globallashuvning asosini tashkil etmoqda. Boshqacha qilib aytganda, globallashuv insoniyat ijtimoiy integratsiyasining sifat jihatdan yangi bosqichi sifatida yuzaga chiqmoqda. Hozirgi kunda globallashuv jarayonidan chetda qolayotgan biror-bir mamlakat yoki millatni topish qiyin. Globallashuv ob'ektiv va qonuniy jarayon sifatida jahonning barcha mamlakatlari va millatlari ijtimoiy hayotining iqtisodiy, siyosiy, axloqiy-diniy, madaniy-ma'naviy, ekologik va boshqa sohalarini qamrab olgan bo'lib, uning sur'atlari tobora tezlashib borayotgani aniq. Globallashuv oqibatida kelib chiqqayotgan muammolarning u yoki bu jihatlari barcha millatlar va davlatlarning manfaatlari, taqdiri va maqsadlariga ham aloqador. Globallashuv sub'ektlari ijtimoiy - iqtisodiy, madaniy, kommunikativ va axborot tizimlari orqali bog'langan bo'lib, bunday bog'lanish millatlararo va davlatlararo o'zaro ta'sirning yangi global shaklida namoyon bo'lmoqda. Ko'rinib turibdiki, globallashuv bugungi kunning eng dolzarb, o'tkir va ziddiyatli muammolaridan biriga aylandi.

Globallashuv ijtimoiy integratsiyaning sifat jihatdan yangi bosqichidir. Insoniyat paydo bo'libdiki, u o'z tarixiy taraqqiyotining barcha davrlarida ham turli shakllardagi ijtimoiy integratsiya jarayoni tizimi doirasida hayot kechirgan. Demak, bunday integratsiyaning ildizlari juda qadimiy bo'lib, ular jamiyat shakllanishining boshlariga borib taqaladi. Ammo bugungi kunga kelib bu ob'ektiv jarayon unga sub'ektlarning aralashuvi oqibatida sun'iylik xususiyatlari kasb etib bormoqdaki, bu holat barcha mamlakatlarning ham taqdiriga aloqador bo'lgan muammolarni keltirib chiqarmoqda hamda ulardan globallashuvga nisbatan munosabatini qat'iy belgilab olishni talab etmoqda.

Aslida globallasuv jarayoniga qanday munosabatda bo‘lish, uni qabul qilish yoki qilmaslikni muhokama etishning o‘zi bir oz kechikkan masala. Chunki globallasuv jarayoni mamlakatlar va millatlar hohish va irodasidan qat’iy nazar allaqachon ularning oldida ko‘ndalang bo‘lib turgan asosiy muammoga aylanib bo‘ldi. Hozirda globallasuvga nisbatan qanday munosabatda bo‘lish masalasi emas, aksincha, globallasuv jarayoniga qo‘shilishning eng kam zarar keltiruvchi, og‘riqsiz va progressiv hamda alternativ yo‘llarini izlab topish, uning ijobiy natijalaridan o‘z taraqqiyoti yo‘lida foydalanish va salbiy oqibatlaridan himoyalaniish masalasi kun tartibida turibdi. Globallasuv barcha mamlakatlar va millatlarni o‘zaro bog‘lovchi jarayon. Dunyo hamjamiyati o‘z taraqqiyotida hali bunchalik bir-biri bilan kuchli bog‘lanmagan va bir butunlikka intilmagan edi.⁶ Bunday bog‘lanish barcha mamlakatlar va millatlar oldiga bir tomondan, ularning iqtisodiy – ijtimoiy taraqqiyoti uchun keng imkoniyatlar yaratayotgan bo‘lsa, ikkinchi tomondan, bir qator muammolarni keltirib chiqarmoqda.

Globallasuv jarayonining natijalaridan uning barcha sub’ektlari ham bir xil darajada foydalana olish imkoniyatiga ega bo‘lmaganligi sababli ayrim yirik mamlakatlar o‘z taraqqiyotida juda ilgarilab ketgan bo‘lsalar, boshqalari esa iqtisodiy - siyosiy va madaniy jihatdan tobora ularga tobe’ bo‘lib bormoqdalar.⁷

Globallasuvni o‘rganish jamiyatning bugungi taraqqiyoti va kelajagi nuqtai nazaridan muhim bo‘lib, mazkur holat bir necha jihatlar bilan belgilanadi.

Birinchidan, globallasuvni o‘rganish eng avvalo, tarixiy taraqqiyot jarayonining dinamikasi va tendentsiyalarini o‘rganishdir, chunki globallasuv tarixning barcha bosqichlarida ham u bilan yonma-yon amalga oshgan va kelajak tarixi bu jarayondan ajralmasdir.

Ikkinchidan, globallasuv tobora chuqurlashib va kengayib borayotganligi sababli uni o‘rganish jamiyatning kelajagi, taraqqiyot yo‘nalishlarini o‘rganish va istiqbollarni aniqlash bilan bog‘liq. Bu nuqtai nazardan ijtimoiy hayotni rejalashtirish davomida albatta, unga globallasuvning ta’siri hisobga olinishi shart.

⁶ Prezident Sh.M.Mirziyoyev “Yangi O‘zbekistonda erkin va farovon yashaylik” Toshkent: O‘zbekiston 2021. 34-bet.

⁷ Prezident Sh.M.Mirziyoyevning O‘zbekiston Liberal Demokratik partiyasining 8-syezdidagi ma’ruzasi 2016-yil 19-oktabr

Uchinchidan, globallashuv millatlar va mamlakatlarni o‘zaro bog‘liqligini kuchayishiga olib kelayotganligi tufayli muammo globallashuvni integratsiya, demokratiya, plyuralizm, erkinlashtirish, modernizatsiya va tolerantlik doirasida tahlil etish bilan bog‘liq. Globallashuv bilan bir qatorda uning qayd etilgan jihatlarini ham o‘rganish talab etiladi.

To‘rtinchidan, globallashuvni o‘rganish O‘zbekistonning boshqa davlatlar va millatlar bilan o‘zaro aloqalarining yo‘nalishlarini aniqlash va ularning kelajagini gumanizm, o‘zaro tenglik, plyuralizm kabi tamoyillar asosida to‘g‘ri belgilashga hamda globallashuv va unga moslashib borish sharoitida yashash, milliylikni saqlab qolishning yangi va samarali yo‘llarini izlab topishga xizmat qiladi.

O‘tgan asrning oxiri va asrimizning boshlarida globallashuvni o‘rganish bo‘yicha olib borilgan tadqiqotlar natijasida deyarli bir xulosaga kelindi: globallashuv jamiyatning integratsiyalashuv yo‘nalishidan borishini anglatuvchi qonuniy va ob‘ektiv jarayondir. Bu jarayonning turli jihatlarini tahlil etgan tadqiqotlar asosida “globallashuv” tushunchasining umumiy ta‘rifi ishlab chiqildi, globallashuvning qonuniy va ob‘ektiv xususiyatga ega bo‘lgan ijtimoiy-siyosiy hodisa ekanligi e‘tirof etildi. Ushbu tushuncha ob‘ektiv tarixiy jarayonning natijalari va turli sohalarining o‘zaro aloqadorligini bir butun tizim sifatida ilmiy ifoda etadi. “Globallashuv” tushunchasining tahlili ijtimoiy-falsafiy adabiyotda deyarli oxiriga yetkazilgan. Bu tushuncha unga nisbatan kengroq hisoblangan “integratsiya” tushunchasini yanada konkretlashtirishga yordam beradi.

Globallashuvga bir butunlik nuqtai nazaridan yondashadigan bo‘lsak, ushbu butunlik bir necha jihatlarida ifodalanishini ko‘ramiz. Uning yuqori darajasi siyosiy, iqtisodiy, madaniy, ekologik shakldagi globallashuv yo‘nalishlarining o‘zaro bog‘liqligidir. Ushbu shakllarning har biri bir butunlikning elementi bo‘lib, uning mohiyati va xususiyatlarini o‘zlarida aks ettiradi. Har bir shakl o‘zida ushbu butunlikka xos bo‘lgan ma‘lum xususiyatlar, ziddiyatlar va integratsiya darajasi, dinamikasini hamda shakllar bog‘liqlikning mohiyatini namoyon etadi.

Globallashuvning turli shakllarda namoyon bo‘lishi ham unga bir butun tizim sifatida qarashga imkon beradi. Bu shakllar ma‘lum ijtimoiy sub‘ektlar – sub‘ektiv omillar

tomonidan amalga oshiriladi. Ushbu sub'ektlar bir vaqtning o'zida globallashtiruvchi harakatlantiruvchi kuchlari hamdir. Sub'ektlar – davlatlar, ijtimoiy-siyosiy guruhlar, partiyalar, shaxslar va h.k..Ular jarayonni amalga oshirish yoki unga qarshi bo'lish siyosatini olib boradilar, uning sur'atlariga ta'sir etadilar va albatta, o'zlarining manfaatlarini himoya qilish yo'lida bu sohada faoliyat ko'rsatadilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Prezident Sh.M.Mirziyoyev “Yangi O'zbekistonda erkin va farovon yashaylik” Toshkent: O'zbekiston 2021. 34-bet.
2. Prezident Sh.M.Mirziyoyevning O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasining 8-syezdidagi ma'ruzasi 2016-yil 19-oktabr